

HUQUQIY AXBOROT MADANIYATINI YOSHLAR O'RTASIDA SHAKLLANTIRISHDA MUHIM BO'LGAN IJTIMOYIY MUNOSABATLAR

Umaraliyeva Muxayyo

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17617870>

***Annottasiya.** Maqolada o'smir yoshlarda huquqiy axborot madaniyatini shakllantirishda va huquqiy ongning yuksaltirishga qaratilgan ijtimoiy siyosiy jarayonlarni huquqiy tahlili qilingan. Huquqiy madaniyat va huquqiy ongning nima ekanligiga, uning jamiyatdagi o'rniga to'xtalib o'tilgan.*

***Kalit so'zlar.** Huquqiy ong, huquqiy madaniyat, o'smir yoshlar, siyosiy jarayon, ijtimoiy tarmoqlar*

***Аннотация.** В статье проведен правовой анализ социально-политических процессов, направленных на формирование правовой информационной культуры у подростков и повышение правосознания. Затронуты, что такое правовая культура и правосознание, его место в обществе.*

***Ключевые слова.** Правосознание, правовая культура, подростковая молодежь, политический процесс, социальные сети*

***Abstract.** The article conducted a legal analysis of socio-political processes aimed at the formation of a culture of legal information in adolescents and raising legal consciousness. What is legal culture and legal consciousness, its place in society is affected.*

***Key words.** Legal consciousness, legal culture, teenage youth, political process, social networks.*

Shiddatli islohotlar jarayonida jamiyatda huquqiy madaniyatni shakllantirish, har bir inson, u rahbar yoki oddiy kishi bo'ladimi, Konstitutsiya va qonunlarni, boshqalarning huquq va erkinliklari, sha'ni va qadr-qimmatini hurmat qilishi kundalik qoida va odatga aylanishiga erishish muhim sanaladi. Negaki, qonunlar ishlagandagina, ular yaxshi samara beradi. Qonunlar esa ularga rioya etilsa, rioya etilishi talab qilinsagina ishlaydi. Buning uchun hamma huquqshunos bo'lishi shart emas. Bugun jamiyatimizda har bir fuqaro, avvalo, o'z sohasidagi qonunlarga rioya etsin, qonunni chetlab o'tish degan fikrni xayolidan umuman chiqarib tashlasin, degan g'oya ilgari surilayapti. Negaki, davr har bir fuqaro faqat javobgarlikdan qo'rqib emas, balki ta'qiqlangan yo'ldan yurish yomonligini tushunib, o'sha yo'ldan yurmasligini, qoidalar ularning foydasiga ishlashini anglab, ularni hurmat qilish talabini qo'yimoqda.

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikning dastlabki kunlaridanoq yosh avlodni kamol toptirish, mustaqil fikrlash va mas'uliyatni rivojlantirish, shuningdek, milliy mustaqillikka hurmat, milliy qadriyatlarga chuqur hurmat, vatanparvarlik, jismoniy va ma'naviy salomatlik uchun mas'uldir. Shu bilan birga, ularning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish uchun huquqiy baza yaratildi.

Qonunlarni hurmat qilish bu huquqiy madaniyatdir. Aksincha jamiyatda qabul qilingan huquqiy me'yorlarni mensimaslik, ularga amal qilmaslikka undaydigan holat - kishida huquqiy nigilistik xulq-atvor shakllanganligidan darak beradi. Aynan huquqiy madaniyatli fuqarolar - islohotlarning oddiy kuzatuvchisi emas, balki bevosita hayotga tatbiq etuvchisi, ijrochisi, kerak

bo'lsa, tashabbuskori bo'lishi shart. Bu borada boshqacha yo'l yo'q va bo'lishi ham mumkin emas. Har bir fuqaro qonunlar kelajagi uchun foydali ekanini anglasagina, jamiyat madaniy rivojlanish pillapoyalaridan ko'tarilaveradi. Hozirgi kunda mamlakatimizda fuqarolarning huquqiy ongi va madaniyatini yuksaltirishga katta e'tibor qaratilayotganligining sabablaridan biri ham shudir.

Yosh avlodda ularning huquqiy tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillarga nisbatan huquqiy immunitetni shakllantirish, har bir shaxsda qonunlarga va odob-axloq qoidalariga hurmat, milliy qadriyatlarga sadoqat, huquqbuzarliklarga nisbatan murosasizlik hissini uyg'otish bugungi kunda ayniqsa dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Barchamiz, ta'lim muassasalarida, huquqiy ta'lim-tarbiya hamda targ'ibot ishlarida mas'ul xodim va mutaxassislar o'z vazifalarini to'liq va kreativ yondashgan holda bajarishlarini zamirida islohotlarimiz samarasi turganini his qilmog'imiz lozim.

Qaysi mamlakatki, uning xalqi hukumat siyosatini to'laqonli tushunib yagona maqsad bilan uni qo'llab-quvvatlamasa, bu islohotdan ko'zlangan vazifalar natijasi barchaga ayon. Shu bois ayni damda yurtimizda barcha sohada kadrlar tayyorlash tizimi qayta ko'rib chiqilmoqda. Xususan, huquqiy ta'lim tizimida ham. Yuksak huquqiy madaniyat demokratik jamiyat poydevori hamda huquqiy tizim yetukligining ifodasidir. U jamiyatdagi turli xil hayotiy jarayonlarga faol ta'sir ko'rsatuvchi, fuqarolarning, barcha ijtimoiy guruhlarning jipslashuviga ko'maklashuvchi, jamiyatning yaxlitligi hamda batartibligini ta'minlovchi va mustahkamlovchi omildir. Qonunni hurmat qilish huquqiy jamiyatning, siyosiy va huquqiy tizimlar samarali faoliyat ko'rsatishining asosiy talablaridan biri hisoblanadi.

Huquqiy demokratik davlat va adolatli fuqarolik jamiyati qurish jarayonida, avvalo, har bir fuqaroning huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini shakllantirib borish asosiy va muhim vazifa hisoblanadi. Huquqiy davlat qurishning zaruriy sharti - bu qonunlarning so'zsiz bajarilishidir. Qonunlarning bir xilda va so'zsiz bajarilishi har bir shaxsning o'z vazifasiga munosabati va zimmasidagi mas'uliyatni his qilishiga bog'liqdir.

Professor Dmitrievning ta'rificha: “Huquqiy ong bu insonlarning va ularning turli birliklarining hamda butun jamiyatning amaldagi huquq va huquqiy hodisalarga nisbatan qarashlari, g'oyalari, tasavvurlari yig'indisidir” Huquqiy madaniyatga berilgan ta'riflarga kelsak, U. Tajixanov va A.Saidovlar o'zlarining Huquqiy madaniyat nazariyasi nomli kitobida huquqiy madaniyatga shunday ta'rif berishadi: “Huquqiy madaniyat deganda jamiyatda qaror topgan huquqiy tizimning darajasini, xalqning bu huquq tizimidan xabardorlik darajasini, fuqarolarning qonunga bo'lgan hurmati, huquqiy normalarning ijro etilish darajasi, huquqqa rioya qilmaganlarga murosasiz bo'lish, qonunga itoatkorlik darajasini tushunamiz”

O'smir yoshlarning huquqiy axborot madaniyatini shakllantirishda ta'lim muassasalarining o'rni nihoyatda muhim. Shu bilan birga globallashuv davrida texnika texnologiyalar rivojlangan asrda faqatgina og'zaki tarzda emas balki ijtimoiy tarmoqlar platformalar atmosferasida ham bu masalada targ'ibot ishlarini olib borish muhimdir. Bu vaziyatni, yoshlarning huquqiy axborot bilan bog'liq madaniyatini rivojlantirish ayni kunda juda dolzarb kezi kelsa har qadamda muhim tushuncha deyishimiz mumkin.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev “Parlamentimiz haqiqiy demokratiya maktabiga aylanishi, islohotlarning tashabbuskori va asosiy ijrochisi bo'lishi kerak” nomli ma'ruzasida siyosiy partiyalar, ularning parlamentdagi fraksiyalari va deputatlarning faoliyatini tanqidiy tahlil qilib, quyidagi fikrlarni bayon etdi: “Deputatlarning ish uslubini takomillashtirish, aholining huquqiy madaniyatini oshirish maqsadida siyosiy partiyalar orqali: “Markaz - viloyat - tuman”

tartibida ishlaydigan yangi tizimni joriy etish ayni muddao bo'lar edi",- degan fikrni bildirganlar, chunki barcha qonunlarning yaratilishi, ishlab chiqilishi deputatlar tomonidan amalga oshiriladi.

Huquqiy madaniyat fuqarolarning yetukligi va ongliligini ko'rsatuvchi me'yordir. Huquqiy ong, bilim va tasavvurlar insonda tasodifiy ravishda paydo bo'lmaydi. Uni insonning tug'ma xususiyati deyish ham mumkin emas. Inson onadan dono-yu donishmand bo'lib ham tug'ilmaydi. Kishidagi huquqiy ong, huquqiy bilim va madaniyat ta'lim tarbiya, o'qish o'rganish, mehnat qilish, amaliy faoliyat, hayot tajribasi, ajdodlar merosi va namunasi asosida shakllanib, rivojlanib uzluksiz takomillashib boradi. Huquqiy bilimlar va huquqiy ongning yuzaga kelishi va rivojlanishi cheksiz jarayondir. U jamiyat taraqqiyoti asosida yuzaga keladigan obyektiv talab va ehtiyojlar, mavjud imkoniyatlar, shart sharoitlar asosida shakllanadi.

Inson jamiyatda, davlatda yashar ekan, uning huquqiy ongini shakllanishi mavjud huquqiy mezonlar bilan bog'lanmog'i lozim. Huquqiy madaniyatsiz jamiyat kelajagini tassavur etib bo'lmaydi. Yoshlarning qalbi va vujudiga go'daklik paytidan boshlab odob axloq, huquqiy qonun qoidalar haqidagi ilk tasavvur va tushunchalarni singdirishga jamiyatning asosi bo'lgan oilaning roli va ahamiyati beqiyosdir.

Qonunlarimiz asoslaridan xabardor bo'lish yoshlar o'rtasida qonunbuzarlik holatlarini, odob axloqimizga zid xatti-harakatlarning oldini olishda, ularning huquqiy ongi va madaniyatini o'stirishda o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatmoqda. Qonunlarni yaxshi bilgan yoshlarga ularga rioya qiladi. Bunday inson o'zini ham oilasini ham, xalqi davlatini ham himoya eta oladi. Qonun talablariga qat'iy rioya etish, qonunlarimizga yuksak ehtrom ko'rsatish, qonun oldida hamma-prezident va oddiy fuqaro ham, erkak-u ayollar ham, yoshlar-u keksalar ham, tadbirkorlar-u mansabdor shaxslar ham teng va ma'sul ekanini, bu masalada hech kimda alohida imtiyoz yo'qligini chuqur idrok etish, ana shu qadriyatni ongiga mukammal singdirish barcha yoshlar uchun muhim fazilat hisoblanadi.

Yoshlar o'rtasida huquqiy savodxonlikning pastligi nafaqat o'zlariga, balki jamiyat va davlatga ham zarar keltiradi. Huquqiy savodxonlikning yetarli emasligi yoshlarni o'z huquqlaridan to'liq foydalana olmasliklari va majburiyatlarini e'tiborsiz qoldirishlari mumkin. Majburiyatlarni bilmaslik yoki o'z harakatlarining huquqiy oqibatlarini tushunmaslik bugungi kunda yoshlarning suiiste'mol qilinishiga sabab bo'ladi. Biz demokratik davlat qurishni maqsad qilganimizda, huquqiy ongi va madaniyati yuqori bo'lgan yoshlar hal qiluvchi rol o'ynaydi. Bunga faqat huquqiy savodxonligimizni oshirish orqali erishish mumkin.

Dunyoda o'quv-tarbiya jarayoni sifat-samaradorligini oshirishga qaratilgan optimal yondashuvlar yetakchi o'rinni egallamoqda. Muayyan o'quv materiali doirasida muammoli vaziyatlar hosil qilish, real (hayotiy) masalalarga e'tibor qaratish, shaxs bilish jarayonlarini rivojlantirish bo'yicha turli xil refleksiya shakllaridan unumli foydalanish, ta'lim oluvchilarning o'quv faoliyatiga stimuly berish masalasiga alohida ahamiyat berilmoqda.

Mamlakatimiz uzluksiz ta'lim tizimida o'quvchilarning individual perspektivasini yaratish, o'z "men"ligi va ijodiy barkamolligini pozitiv kamol toptirish yuzasidan tegishli chora-tadbirlar belgilangan bo'lib, bu yoshlarning imkoniyatlari va qobiliyatlarini qo'llab-quvvatlashga doir ergonomik shart-sharoitlarga ehtiyoj uyg'otmoqda. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasida "jismonan sog'lom, ruhiy va intellektual rivojlangan, mustaqil fikrlaydigan, qat'iy hayotiy nuqtayi nazarga ega, Vatanga sodiq yoshlarni tarbiyalash, demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish jarayonida ularning ijtimoiy faolligini oshirish" kabi vazifalar belgilangan.

Jamiyat axborot muhitining va mehnat bozorining jadal rivojlanishi natijasida eski ta'lim tizimi davr talabiga mos kelmay qoldi. Ma'lumotlarning keskin ko'payib borayotganligi sababli bu ma'lumotlarni qayta ishlash, tahlil qilish uchun zarur bo'lgan bilimlar ham ortib bormoqda. Mutaxassislarning fikricha, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarning nazariy, ijodiy, refleksiv va intellektual salohiyatini oshirish bilan bir qatorda undan samarali foydalanishni o'rgatadi. Bu esa o'z o'rnida pedagogning kasbiy kompetentligini oshiradi. Ushbu kompetensiv holat o'qituvchi -muallimlarning shaxsiy sifatlariga xos. O'quvchida shaxsiy kompetensiyani aynan o'qituvchi yaratadi. O'quv mashg'ulotlari davomida pedagogik jarayon o'z navbatida, o'qituvchi darsni zamonaviy tashkil etishi, takomillashtirishi, o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, huquqiy axborotlarni to'g'ri va asosli qidirib ularni tahlil qilishi o'quvchilarni fikrlashga va muammoli vaziyatlardan chiqishga asosiysi xulosa qilishga o'rgatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 75-sessiyasidagi nutqi 23.09.2020
2. Jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish bo'yicha tadbirlarni monitoring qilish va baholash to'g'risida Nizom. 2019-yil 20-aprel. (<https://lex.uz/ru/docs/-4300837>)
3. Utamuradov, A., Khojiev, T., Isanova, G., & Khaytmetov, R. (2020). The Prospects of a New Template of the Modernization Uzbekistan. Jour of of Adv Research in Dynamical & Control Systems, 2(12), 2670-2676.